

Le bien-être comme déclencheur de changement comportemental

Aperçus et recommandations politiques du projet ACCTING

Février 2025

Le bien-être peut agir comme un moteur central du changement comportemental, en s'appuyant sur les principes d'inclusivité du cadre du Pacte Vert. Les données issues des recherches d'ACCTING montrent que les transports actifs, les systèmes alimentaires durables et les interventions basées sur la nature améliorent non seulement la santé individuelle, mais renforcent également la résilience communautaire et la cohésion sociale. Ces résultats confirment et élargissent les recherches existantes (OMS, 2016, 2018, 2020 ; Commission européenne, 2019, 2020), en montrant que les changements motivés par le bien-être sont plus susceptibles d'être adoptés et maintenus, surtout s'ils tiennent également compte des facteurs sociaux et culturels. Toutefois, les résultats d'ACCTING soulignent que des obstacles systémiques tels que les contraintes financières, les infrastructures limitées et les inadéquations culturelles empêchent les groupes vulnérables de participer à ces pratiques transformatrices. Les projets pilotes d'ACCTING montrent comment des stratégies inclusives, telles que les jardins communautaires et les programmes de cyclisme, peuvent répondre à ces obstacles tout en inspirant le changement par des récits accessibles et des campagnes publiques. De plus, les projets pilotes apportent de nouvelles preuves que les considérations de bien-être augmentent non seulement la participation, mais soutiennent également la cohésion sociale, comblant ainsi une lacune dans les connaissances à l'intersection de l'équité sociale, de la santé et de la durabilité environnementale. Cela exige en même temps d'intégrer le bien-être dans les politiques, de promouvoir des transports accessibles, de soutenir les initiatives communautaires et d'utiliser le récit pour inspirer l'action collective.

Recommandations

Les recommandations suivantes sont basées sur les résultats des recherches et des ateliers de co-création d'ACCTING. Elles s'adressent principalement aux décideurs politiques (à l'échelle locale, régionale, nationale et de l'UE). Toutefois, plusieurs recommandations concernent également les organisations de la société civile, les groupes communautaires, les prestataires de transport et de mobilité, ainsi que les institutions académiques :

Intégrer les indicateurs de bien-être dans les cadres politiques

Les politiques peuvent tirer parti de l'intégration des indicateurs de bien-être afin de mieux aborder les défis interconnectés de la santé, de la durabilité environnementale et de l'équité sociale. Les recherches montrent que l'intégration du bien-être dans les cadres politiques, tels que les plans de mobilité urbaine et les programmes environnementaux, peut générer des co-bénéfices pour la santé publique et la durabilité environnementale (Chapman et Howden-Chapman, 2021).

Par exemple, les plans de mobilité urbaine peuvent inclure des indicateurs comme la réduction des maladies cardiovasculaires et liées au stress, ainsi que l'augmentation de l'activité physique. Tandis que les programmes environnementaux peuvent mesurer les améliorations de la cohésion communautaire et de la résilience émotionnelle, en plus de la réduction des émissions. Cette approche s'aligne non seulement sur les objectifs de décarbonation, mais garantit également que les améliorations du bien-être font partie intégrante de l'évaluation du succès des initiatives de durabilité.

Promouvoir un transport actif et accessible axé sur le bien-être

Des réseaux complets de chemins piétonniers, de pistes cyclables et de systèmes de transport public abordables jouent un rôle significatif dans le soutien au bien-être physique et mental. Ces infrastructures peuvent être complétées par des initiatives telles que les programmes de vélos en libre-service, les groupes de marche communautaires et les campagnes de déplacement actif, qui soulignent des bénéfices comme la

réduction du stress, l'amélioration de la forme physique et le renforcement des liens sociaux.

Il est également essentiel d'assurer l'accessibilité, avec des options de transport adaptées aux besoins des populations vulnérables, telles que les personnes âgées, les groupes à faibles revenus et les aidants. Ces mesures peuvent favoriser l'autonomie, réduire l'anxiété liée à la mobilité et encourager une participation équitable aux pratiques durables.

Des outils de communication tels que les applications de mobilité et autres solutions technologiques peuvent compléter ces mesures en fournissant des informations personnalisées sur les bénéfices pour la santé, par exemple les calories brûlées ou l'exposition à la pollution. Cela peut motiver davantage les individus à adopter des choix de transport durables (Marquart et Schuppan, 2021).

Favoriser la collaboration intersectorielle pour un bien-être durable

Une planification intégrée entre les secteurs comme la mobilité, la santé, l'aide sociale et la protection de l'environnement peut aider à créer des solutions plus cohérentes et efficaces. Par exemple, lier les politiques de transport actif aux campagnes de promotion de la santé pourrait encourager l'activité physique tout en réduisant la dépendance aux véhicules motorisés. Des plateformes multipartites impliquant décideurs politiques, entreprises et ONG peuvent offrir des opportunités de co-concevoir des initiatives qui répondent à la fois à la durabilité environnementale et au bien-être, garantissant une approche

collaborative pour répondre aux besoins divers des communautés.

Soutenir les initiatives durables portées par les communautés et axées sur le bien-être

Un soutien financier, des ressources et des ateliers de renforcement des capacités doivent être fournis aux projets locaux tels que les jardins urbains, la plantation d'arbres et les programmes de partage alimentaire. Comme le soulignent Baker et al. (2024), ces initiatives sont efficaces pour réduire l'éco-anxiété et renforcer les liens sociaux. De plus, elles peuvent favoriser des partenariats entre les gouvernements locaux et les organisations communautaires pour aborder des défis multidimensionnels tels que la sécurité alimentaire, l'accès aux espaces verts et l'isolement social.

Les politiques/actions doivent viser à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des options alimentaires durables

Pour rendre les options alimentaires durables accessibles, en particulier pour les groupes à faibles revenus, une solution est de subventionner les aliments à base de plantes et produits

localement, en utilisant le bien-être comme moteur du changement politique. Pour soutenir cela davantage, la collaboration avec des initiatives communautaires comme les jardins urbains et les ateliers sur la culture alimentaire peut renforcer les liens sociaux et sensibiliser aux bénéfices nutritionnels et émotionnels des régimes durables. De plus, les campagnes peuvent insister sur les avantages mentaux et physiques d'une alimentation saine et écologique, notamment des niveaux d'énergie plus élevés, un risque réduit de maladies chroniques et une satisfaction accrue de la vie. Pour toucher efficacement des groupes aux revenus variés, les messages peuvent intégrer des valeurs multiples, telles que la justice sociale, la durabilité environnementale et le bien-être animal, afin de rendre les régimes durables attrayants et accessibles à tous.

Résultats issus d'ACCTING

Les recherches existantes ont depuis longtemps démontré que les contraintes économiques affectent considérablement la capacité des individus à adopter des régimes alimentaires plus sains et durables. Des études telles que celle de Capstick et al. (2022) montrent que les personnes disposant de faibles revenus se concentrent souvent sur l'aspect abordable de la nourriture plutôt que sur ses qualités nutritionnelles ou sa durabilité, ce qui entraîne des taux plus faibles de comportements pro-environnementaux. Les organisations de la société civile (OSC) se sont appuyées sur ces résultats pour inciter les supermarchés à proposer des produits biologiques à moindre coût – un exemple de la manière dont un plaidoyer fondé sur des preuves peut influencer les tendances du marché (Parekh et Klintman, 2021).

Les résultats de la ligne de recherche 6 d'ACCTING (Valeurs associées à la consommation alimentaire écologiquement durable) confirment cette tendance, montrant que **le changement des valeurs alimentaires pourrait entraîner un changement comportemental dans la consommation**. Plus précisément, les valeurs alimentaires liées au bien-être animal (par exemple, une production sans souffrance), au respect de l'environnement (par exemple, produits sans perturber l'équilibre de la nature) et à la santé (par exemple, bénéfique pour la peau, les dents, les cheveux, les ongles, etc.) ont montré les corrélations les plus fortes avec la consommation d'aliments durables (saisonniers et à base de plantes). Cependant, nos résultats montrent également que **les barrières économiques influencent fortement les changements de comportement alimentaire et l'accès aux options durables**. Les disparités de revenus influencent les valeurs et les habitudes de consommation alimentaires, les groupes à faibles revenus priorisant l'aspect économique au détriment de la santé, du bien-être et de la durabilité ; ce qui se traduit par une consommation moindre d'aliments végétaux.

Le deuxième résultat clé de cette ligne de recherche est que **la participation à des initiatives ascendantes (bottom-up initiatives, BUIs) est associée à un changement vers une plus grande importance accordée à la santé et aux valeurs alimentaires environnementales (bien-être animal), ainsi qu'à une consommation accrue d'aliments écologiquement durables (saisonniers et à base de plantes)**. Les personnes ayant déclaré une participation plus importante à différents types d'activisme et de mouvements sociaux liés à l'alimentation et à l'environnement sont également celles qui déclarent valoriser davantage les aliments produits de manière écologiquement durable, socialement juste et respectueuse du bien-être animal.

Les lignes de recherche 7 et 8 d'ACCTING sur la pauvreté en matière de transport et les déplacements durables mettent également en évidence le rôle crucial du bien-être dans la promotion de changements comportementaux vers une mobilité durable, en particulier chez les populations vulnérables. **Le passage des véhicules motorisés à des options de mobilité active contribue à réduire le stress, à améliorer l'activité physique et à renforcer la connectivité sociale**. Cependant, les barrières structurelles, telles qu'une infrastructure insuffisante, des coûts de transport élevés et des problèmes de sécurité, ont un impact disproportionné sur les groupes économiquement et socialement marginalisés, limitant leur capacité à adopter ces pratiques. Ces défis sont particulièrement visibles dans les régions où les systèmes de transport public ou les réseaux cyclables sont insuffisants.

Histoires inspirantes

Dans ACCTING, nous utilisons le terme « histoires inspirantes » (better stories), un concept emprunté à Dina Georgis¹, pour désigner des pratiques prometteuses qui identifient comment une situation sociétale donnée peut être améliorée afin de faire évoluer les pratiques existantes.

CZECH REPUBLIC

Walk the City² est une association écologique dirigée par des femmes à Prague, qui se consacre au développement de la marche comme moyen de transport, à la pollution de l'air et à la régulation du trafic automobile. Depuis la pandémie de COVID-19 en particulier, elles ont mis l'accent sur l'importance de développer une ville propice à la marche. Initialement, leur action était centrée sur les femmes et les obstacles qu'elles rencontrent en matière de mobilité urbaine, mais avec le temps, cela s'est élargi à d'autres groupes. Elles militent pour la protection des piétons, notamment des personnes âgées et des enfants sur le chemin de l'école, la promotion de la marche comme moyen de transport sain et durable, et l'amélioration des espaces publics. Un exemple de leurs actions consiste à collaborer avec des écoles pour organiser des événements où les enfants et leurs parents sont « mis au défi » de venir à pied à l'école aussi souvent que possible, en soulignant que « c'est une excellente occasion de bouger ». Elles soutiennent ces événements en s'efforçant de rendre les rues et les espaces publics plus sûrs pour les enfants. De cette manière, un changement comportemental vers une mobilité plus durable est encouragé.

CROATIA

Sindikata Biciklista (Cyclists Union)³ est une ONG qui organise diverses activités autour de la mobilité et du cyclisme. Son objectif est d'améliorer la mobilité à vélo (et d'autres formes durables) pour faciliter l'adoption d'options de transport durables et saines. Elle promeut des formes de mobilité saines et durables, y compris le cyclisme et la marche, par des actions comme le plaidoyer politique, la promotion de la culture du vélo et la réalisation de campagnes éducatives. Dans ses activités éducatives, l'organisation met l'accent sur les bienfaits pour la santé et enseigne comment réduire les tensions entre cyclistes et piétons (qui se disputent souvent le même espace limité), ainsi que la manière de combiner le vélo avec les transports publics.

UNITED KINGDOM

MindFood⁴ est une organisation qui offre la possibilité de s'engager dans des activités de jardinage alimentaire (parmi d'autres) aux personnes en souffrance psychique, dans le but de rendre le jardinage comestible plus inclusif et accessible, tout en soutenant le bien-être (mental) global des individus. Basée dans l'ouest de Londres, l'initiative pratique l'écothérapie avec des personnes soit inscrites d'elles-mêmes, soit orientées par leur médecin généraliste. L'activité principale proposée consiste en un cours de

¹ [Georgis, D. \(2013\). *The better story: Queer affects from the Middle East*. Suny Press.](#)

² <https://peskymestem.cz/en/>

³ <https://sindikatabiciklista.hr/o-nama/>

⁴ <https://www.mindfood.org.uk/>

six semaines comprenant des sessions hebdomadaires visant à réduire la dépression, le stress et l'anxiété grâce au jardinage comestible. Après avoir participé au programme, la majorité des participants affichent des changements positifs dans leur alimentation, ainsi qu'une amélioration (autodéclarée) de leur bien-être et de leurs indicateurs de santé physique.

Toques en stock⁵ est une association française qui vise à organiser régulièrement des ateliers de cuisine pour lutter contre l'insécurité alimentaire chez les populations vulnérables. Ces ateliers de cuisine permettent aux participants d'accéder à une alimentation saine et leur apprennent à cuisiner eux-mêmes, tout en minimisant le gaspillage alimentaire en recyclant les restes. Les groupes cibles de l'initiative incluent des personnes (principalement des femmes) vivant dans des hébergements d'urgence temporaires en région parisienne (par exemple, des réfugié-es, des personnes avec très peu ou pas de revenus, des survivantes de traite ou d'exploitation, etc.). Cela signifie que les recettes utilisées sont adaptées à leurs contraintes, notamment en termes d'équipements disponibles.

References

Baker, K., Chioran, B., & Marks, E. (2024). "Eco-caring together" pro-ecological group-based community interventions and mental wellbeing: a systematic scoping review. *Frontiers in Psychology*, 15(1), 1288791.

Capstick, S., Nash, N., Whitmarsh, L., Poortinga, W., Haggard, P., & Brügger, A. (2022). The connection between subjective wellbeing and pro-environmental behaviour: Individual and cross-national characteristics in a seven-country study. *Environmental Science and Policy*, 133(1), 63–73.

Chapman, R., & Howden-Chapman, P. (2021). Does reframing urban policy around wellbeing support carbon mitigation? *Buildings and Cities*, 2(1), 688–99.

Bechthold, A., Boeing, H., Schwedhelm, C., Hoffmann, G., Knüppel, S., Iqbal, K., ... & Schwingshackl, L. (2019). Food groups and risk of coronary heart disease, stroke and heart failure: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. *Critical reviews in food science and nutrition*, 59(7), 1071–1090.

European Commission (2019). *The European Green Deal*. COM (2019) 640 final.

European Commission (2020). *A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system*. COM (2020) 381 final.

Fioramonti, L. (2017). *Wellbeing Economy: Success in a World Without Growth*. Polity Press.

Marquart, H., & Schuppan, J. (2021). Promoting Sustainable Mobility: To What Extent Is "Health" Considered by Mobility App Studies? A Review and a Conceptual Framework. *Sustainability*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.3390/su14010047>

⁵ <https://toquesenstock.fr/>

OECD (2020). *How's Life? 2020: Measuring Well-being*. OECD Publishing.

Parekh, V., & Klintman, M. (2021). The practice approach in practice: Lessons for civil society organisations (CSOs) that work towards sustainable food consumption in Sweden. *Sustainable Production and Consumption*, 26, 480–492.

World Cancer Research Fund International. (2018). *Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective: a summary of the Third Expert Report*. World Cancer Research Fund International.

WHO (2016). *Physical Activity Strategy for the WHO European Region 2016–2025*. World Health Organisation.

WHO (2018). *Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030: More Active People for a Healthier World*. World Health Organization.

WHO (2020). *Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour*. World Health Organisation.

A propos d'ACCTING

ACCTING est un projet financé par l'UE visant à comprendre l'impact des politiques du Pacte Vert sur les groupes vulnérables, à prévenir les inégalités et à produire des connaissances et des innovations pour favoriser le changement comportemental aux niveaux individuel et collectif.

Mené jusqu'en mai 2025 et basé sur deux cycles de recherche, ACCTING mobilise l'expérimentation scientifique et l'innovation pour promouvoir un Pacte Vert européen inclusif et socialement juste, en mettant l'accent sur les inégalités produites par ses politiques.

🔗 Pour en savoir plus sur le projet et consulter d'autres fiches d'information : <https://accting.eu>

Nous suivre sur les réseaux sociaux!

Nous contacter: accting-eu@esf.org

 [@company/accting/](#)

 [@Accting](#)

Auteurs et contributeurs

Auteurs: Dilay Çelebi Gonidis (SEERC), Aart Kerremans (YW), Nikita Sharma (ECSA)

Contributeurs: YW, ECSA, and contributions from the ACCTING consortium.

Infographies: YW.

Mise en page: ESF.

Traduction : ESF.

Remerciements et clause de non-responsabilité

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n°101036504. Le contenu de cette publication relève uniquement de la responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'Union européenne.